

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і
енергозбереження

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування**
(теорія, практика, історія, освіта)

Матеріали
Міжнародної
науково-технічної конференції
м. Київ, 14-18 листопада 2016 р.

**Проблемы современной энергетики и автоматики в системе
природопользования**
(теория, практика, история, образование)

Материалы
Международной
научно-технической конференции
г. Киев, 14-18 ноября 2016 г.

**Problems of modern power engineering and automation in the
system nature management**
(theory, practice, history, education)

Proceedings of the
International
Scientific-Technical Conference Kiev, 14-18 of November, 2016

Київ 2016

УДК 621+536

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Співголови організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., доцент

Відповідальний секретар оргкомітету

Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Секретарі оргкомітету конференції

Васюк В.В., асистент, Україна

Ликтей В.В., лаборант, Україна

Члени організаційного комітету

Кондратенко І.П., д.т.н., член-кореспондент, Україна; Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада; Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія

Проблеми сучасної енергетики і автоматик в системі природокористування: Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 14-18 листопада /
У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)
Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

©НУБіП 2016

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ В БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ	12
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОДНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАСІННЯ СТРІЧКОВИМ КОНВЕЄРОМ У ПОЛІ КОРОННОГО РОЗРЯДУ <i>(Герасимчук Ю.В., Берлінець Ю.М., Сахневич В.Г.)</i>	12
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ <i>(Гулевський В.Б., Ковальов О.В.)</i>	14
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СВІЛЛОТЕХНІЧНИХ УСТАНОВОК <i>(Червінський Л.С., Сторожук Л.О.)</i>	16
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНИХ СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ <i>(Сиротюк В.М., Сиротюк С.В.)</i>	17
ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АЕРОІОННОЇ ОБРОБКИ В СХОВИЩАХ РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ З СОКОВИТИМИ ТКАНИНАМИ <i>(Музиченко В.А.)</i>	19
PRIMARY MECHANISM OF ACTION OF OPTICAL RADIATION ON LIVING ORGANISMS <i>(L.S. Chervinsky, L.O. Storozhyk)</i>	20
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА БАЗІ МАЛОГАБАРИТНОГО ҐРУНТООБРОБНОГО МОТОБЛОКУ <i>(Ковальов О.В., Гулевський В.Б.)</i>	21
ОБРОБКА НАСІННЯ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ У ХМАРІ ЗАРЯДЖЕНОГО АЕРОЗОЛЮ <i>(Новіков Г.В., Діордієв В.Т.)</i>	23
БЕЗКОНТАКТНЕ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУ «ШТУЧНЕ СЕРЦЕ» <i>(Олійник В.П., Телічко Д.В.)</i>	25
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОЦЕСИ РОСТУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА <i>(Іноземцев Г.Б.)</i>	27
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ФОТОСИНТЕЗНОЇ ОПРОМІНЕНОСТІ <i>(Луцак Я.М., Червінський Л.С.)</i>	29
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЛЕЖКОСТІ РОСЛИННИХ ПРОДУКТІВ З СОКОВИТИМИ ТКАНИНАМИ <i>(Окушко О.В.)</i>	31
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ ФОТОСИНТЕЗНОГО ОПРОМІНЕННЯ <i>(Бойко А.М., Червінський Л.С.)</i>	33

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ <i>(Жильцов А.В., Васюк В.В.)</i>	96
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ГОЛОВНИХ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ ПОМП ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ВВЕР-1000 АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ <i>(Василів К.М., Василенко В.В.)</i>	98
ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА <i>(Брагіда М.В.)</i>	99
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ТЕРБОГЕНЕРАТОРА <i>(Василів К.М., Василенко В.В.)</i>	101
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ВЕНТИЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІ З ЗАКРИТИМИ ПАЗАМИ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО ХАРАКТЕРУ МАГНІТНОЇ ПРОНИКЛИВОСТІ <i>(Жильцов А.В., Романов В.П., Ликтей В.В.)</i>	102
СЕКЦІЯ 7. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ	105
ОБЕРТАЛЬНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ В ТЕОРІЇ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА <i>(Більмак Т.С., Чернишев В.І.)</i>	105
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКРАНУВАННЯ НАДПРОВІДНОГО ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНОГО СТРУМООБМЕЖУВАЧА <i>(Гончаров Є.В.)</i>	107
ВПЛИВ КОНФІГУРАЦІЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ <i>(Гребеніков В.В., Приймак М.В.)</i>	109
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ <i>(Корюков С.В.)</i>	111
ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЬОВАНИХ БЕЗДАТЧИКОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВІДІВ В ХОЛОДИЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ <i>(Толбатов А.В., Балаховський Є.С., Нестеренко О.Д.)</i>	113
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ ГЕНЕРАТОРОВ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ <i>(Шевченко В.В., Строкоус А.В.)</i>	115

На русском: [Шевченко В.В., Строкоус А.В. Прогнозирование востребованности разных типов генераторов с учетом развития электроэнергетики // Материалы Международной научно-технической конференции "Проблемы современной энергетики и автоматики в системе природопользования (теория, практика, история, образование)", 14-18 ноября 2016 года, Киев. – Украина, Киев: НУБиПУ, 2016. – С. 115-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597600>]

Ключевые слова: электрические машины, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, синхронные компенсаторы, конкурентоспособность генераторов, энергетическая безопасность.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ ГЕНЕРАТОРОВ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

*Шевченко В.В., к.т.н., доцент; Строкоус А.В., аспирант
Национальный технический университет «ХПИ»,
г. Харьков, Украина.
zurbagan_@mail.ru*

Направления развития электрогенерирующего оборудования определяются путями развития мировой электроэнергетики, возможными сценариями, циклами и неизбежными кризисами. Следует понимать, в каком направлении прогнозируется будущее промышленное получение электроэнергии:

1) увеличивать единичную мощность будущих блоков (до 1500-2000 МВт) или отдать предпочтение малым источникам энергии с целью их непосредственного приближения к потребителю;

2) выделять средства на обязательную замену отработавших срок эксплуатации турбогенераторов (ТГ) средней мощности (200-300 МВт) или ограничиться их модернизацией и технической реконструкцией с использованием новых технических решений: заменять водородное охлаждение на воздушное, внедрять новые приемы диагностики и последующей реабилитации, повышать мощность в существующем габарите на 10-15 %;

3) оценить целесообразность реконструкции работающего оборудования для изменения режимов его эксплуатации: переводить закончившие срок эксплуатации ТГ в режим синхронных компенсаторов; устанавливать на блоках ТЭС параллельно с работающими ТГ асинхронизированных турбогенераторов для расширения диапазона регулирования активной и реактивной мощности в сети и повышения устойчивости работы оборудования станций;

4) искать новые способы получения электроэнергии (энергетика от возобновляемых источников энергии, создание электрооборудования (ЭО) на базе высокотемпературных сверхпроводников и т.д.).

При всем разнообразии есть общие проблемы для национальных энергетик всех стран: загрязнение окружающей среды; ограниченность топливных и минеральных ресурсов; рост населения; увеличение потерь

электроэнергии из-за износа ЭО. Но для всех стран обязательными аспектами развития является удовлетворение спроса на долгосрочные устойчивые источники энергии, обеспечение экологической безопасности при их использовании, внедрение приемов энергоресурсосбережения, что является одной из наиболее серьезных проблем для национального производителя Украины. Сегодня на производство единицы ВВП в Украине в среднем расходуется почти в 2-3 раза больше энергоресурсов, чем в европейских странах, [1,2]. В Украине по технико-экономическим и социально - политическим параметрам используется инерционно - катастрофический сценарий развития экономики и промышленности, что предполагает сохранение исходной траектории развития энергетики, дальнейшее увеличение спроса на углеводородное топливо, преобладающую значимость тепловых и атомных станций. Поэтому в настоящее время основные экономические вложения следует делать в развитие крупного электромашиностроения, в повышение мощности ТГ для АЭС, в модернизацию ТГ тепловых станций, рис. 1.

Рис. 1. Направления исследований совершенствования ТГ

Электроэнергетика и, соответственно, турбогенераторостроение, неразрывно связаны с развитием экономики. Теоретической базой этого положения является теория длинных волн Кондратьева, [3], на которой строятся положения развития современной экономики. И если можно предполагать мировое снижение темпов развития топливной энергетики, то

атомная энергетика по-прежнему остается доминирующей. В том числе и для Украины, где свыше 50 % электроэнергии время вырабатывается на АЭС. Поэтому совершенствование ТГ, обеспечение их конкурентоспособности является определяющим, определяет значимость национальной промышленности и является основной задачей обеспечения энергетической безопасности Украины, [4].

Литература

1. Шевченко В. В. Системный подход к развитию энергетики Украины. / В. В. Шевченко, С. Н. Лутай // Вісник Кременчуцького НУ ім. М. Остроградського. - 2012. - № 3(74). - С. 28 - 32.
2. Бушуев В. В. Кризисы будущего: перспективы мировой экономики и энергетики до 2050 года / В. В. Бушуев, А. М. Мастепанов // Энергетическая политика. - 2010. - № 4-5.- С. 13 - 19.
3. Шевченко В. В. Развитие систем охлаждения турбогенераторов и теория длинных волн Кондратьева / В. В. Шевченко // Электрика. – 2014. - № 8. – С. 12 - 15.
4. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года // Распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 июля 2013 г. № 1071-р.

In English: [Shevchenko Valentina V., Strokous A.V. (2016) Forecasting the demand for different types of generators taking into account the development of electric power industry (rus.) / Proceedings of the V International Scientific and Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", November 14-18, 2016, Kiev, pp. 115-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597600>]

Keywords: electric machines, electric power industry, renewable energy sources, synchronous compensators, generator competitiveness, energy security.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32780>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32780/1/Shevchenko_Prognozirovanie_vostrebovannosti_2016.pdf)

[Press/32780/1/Shevchenko_Prognozirovanie_vostrebovannosti_2016.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32780/1/Shevchenko_Prognozirovanie_vostrebovannosti_2016.pdf)

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2017/11/2016_27.pdf

Сборник на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597629>